

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ПОДХОДЕ К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Комилова Муяссар Мавжудовна

старший преподаватель Ташкентского университета прикладных наук,
самостоятельный соискатель НИИ педагогических наук им. Т. Н. Кары Ниязи
Email: mmkomilova@gmail.com

Аннотация. В статье проанализированы труды известных ученых по вопросам дифференциации образования и применения искусственного интеллекта в процесс обучения русскому языку как иностранному. Рассмотрены вопросы комбинации современных методов обучения и передовых технологий в области искусственного интеллекта. Предлагается модель организации обучения русскому языку учащихся при дифференцированном подходе с применением алгоритмов машинного обучения.

Ключевые слова: искусственный интеллект, дифференцированный подход, русский язык, индивидуализация, военный лицей, анализ прогресса учащегося, персонализированные рекомендации, адаптация образовательного контента, отслеживание и оценка прогресса.

В настоящее время в образовательной системе Узбекистана наиболее важным является решение проблемы дифференциации, цель которой заключается в выявлении и развитии возможностей личности.

В современном образовании, где требуется подготовка всесторонне развитого кадра, одной из важной задачей считается учет психологических особенностей обучаемого. А это, в свою очередь, “требует разработки новых подходов к обучению, новых методических систем. Учет индивидуальных особенностей, возможностей при обучении является резервом повышения эффективности образовательного процесса” [1].

Педагоги в поисках оптимальных путей решения проблем, связанных с непрерывно повышающимися требованиями общества к качеству знаний, пытаются определить суть и сущность процесса образования, создать варианты методов и способов преподавания, оптимальных для каждого обучающегося.

Многие педагоги-психологи решение проблемы видят в индивидуализации и дифференциации обучения.

Известно, что давно разработана модель разноуровневого обучения, хотя, по мнению специалистов, еще не имеет достаточную основу.

В нашей отечественной педагогике тоже продолжают попытки теоретического решения вопроса дифференциации, а практическое применение такого подхода пока не охватывает все сферы образования.

Надо признать, что традиционное обучение, обычно, ориентируется на ученика, у которого уровень знаний средний. Здесь обычно ученики с низким или высоким уровнем развития остаются вне внимания.

В процессе традиционного обучения ученик, который обычно усваивает предмет глубоко или, наоборот, ученик, который воспринимает учебный материал с большим трудом, часто находятся вне поля зрения учителя. Иногда наблюдается обратный процесс, то есть среднезнающий ученик не может продемонстрировать свои знания из-за того, что учитель работает только с активным учеником. Незнание ученика и нетактичность учителя, невнимательность с обеих сторон приводит к снижению качества и содержания урока, что является одной из причин неудовлетворённости родителей и учеников от школьного образования. В результате репетиторы становятся основной опорой образования, хотя они должны быть вспомогательной силой в обеспечении учеников знаниями и подготовке их к вступительным экзаменам, правой рукой для желающих индивидуально получить дополнительное образование.

Ученик с низкой обучаемостью в обязательном порядке нуждается в индивидуальном подходе. Принцип индивидуального подхода создает возможность обратить внимание не только к ученикам с высоким уровнем умственного развития, которые проявляют ярко выраженные интересы и склонности, способности [2]. Задачей обучения является создание нужных условий, обеспечивающих развитие способности каждого обучаемого.

Это проблема относится не только к народному, но и к среднему специальному образованию.

В чем заключается психолого-педагогическая цель дифференциации?

Она учитывает индивидуальные особенности для лучшей реализации целей обучения, воспитание индивидуальных качеств учащегося, выявить его потенциальные возможности и помочь развитию познавательных интересов и личностных качеств. А также целенаправленно воздействовать на формирование интеллектуального, творческого и развивающего кадра, приносящего пользу обществу.

Как выше указали, потребность в новых методах и формах преподавания подталкивает специалистов к более творческому подходу к образованию. Эти усилия способствуют эффективному использованию компьютерных возможностей. В мире информации и цифровизации информации сфера образования требует высокого интеллектуального подхода. Так как

преподавателю и обучаемому не легко проанализировать огромный поток разных информации. Сегодня в помощь им приходит искусственный интеллект. Искусственный интеллект поможет “справиться с рутинной преподавателей, проверки контрольных, курсовых, объемных домашних заданий. Умение выявлять разного рода ошибки при написании текста, решении тестов, решение математических уравнений вплоть до сложных - является огромным открытием для сферы образования, а также очень полезным инструментом в руках преподавателя” [3].

В науке образования под термином “искусственный интеллект” обычно понимается поддержка учебного процесса при помощи компьютерной технологии. Этот вопрос рассматривался многими учеными, в число которых относятся О.Н. Евсеева, Е.В. Ширинкина, И.С. Синогеев, А. Д. Дараган, Г.Л. Ежова, Г.А. Ежов, Е.А. Слепко и др.

Е.А. Слепко, рассматривая методы использования искусственного интеллекта в области образования, подтверждает мнение о том, что искусственный интеллект позволяет усовершенствовать процесс обучения иностранным языкам. Его применение на практике “даёт возможность адаптировать и персонализировать учебный процесс под каждого обучающегося путем формирования индивидуальных гибких траекторий обучения” [4]. Кроме того, такая система оценивания развития языкового уровня учащегося создает возможность преподавателю глубоко анализировать и оценить уровень подготовленности учащегося.

А.Д. Дараган, Г.Л. Ежова и Г.А. Ежов предлагают закономерности обучения искусственному интеллекту. По мнению ученых, она заключается в усовершенствовании образовательной модели; в предоставлении обучающих примеров системе искусственного интеллекта и выявлении ошибки реакции обучаемой системы на входной пример; коррекции параметров сети по отклику системы и величине ошибки; повторения процесса обучения на целом наборе обучающих примеров, а также контроля результатов обучения и завершения обучения [5].

Опираясь на предложения вышеперечисленные ученых, рассмотрим вопрос дифференцированного подхода к обучению русскому языку учащихся военных лицеев с применением искусственного интеллекта. Этот подход основан на комбинации современных методов обучения и передовых технологий в области искусственного интеллекта.

Одним из ключевых компонентов дифференцированного подхода к обучению является анализ данных обучающего процесса с применением алгоритмов машинного обучения (см. Рисунок 1.).

Эти алгоритмы позволяют системе автоматически обрабатывать данные об учащемся и выявлять их индивидуальные особенности, сильные и слабые стороны в изучении русского языка. Затем, на основе этого анализа, система может предлагать персонализированные рекомендации и упражнения, специально подходящие для каждого учащегося, чтобы эффективно развивать его языковые навыки.

Рисунок 1. Модель организации обучения русскому языку при дифференцированном подходе

Алгоритмы машинного обучения могут использоваться для следующих целей:

1. Анализ прогресса учащегося. Например, результаты тестов, выполнение заданий и время, затраченное на изучение материала, что позволяет системе оценивать прогресс учащегося и выявлять его сильные и слабые стороны в различных аспектах изучения русского языка, таких как грамматика, словарный запас, произношение и т.д.

2. Персонализированные рекомендации, которые помогут развить слабые стороны ученика и улучшить его языковые навыки.

3. Адаптация образовательного контента под уровень и потребности каждого учащегося. Например, система может автоматически регулировать сложность заданий, предоставлять дополнительные объяснения или подробные материалы, когда ученик испытывает трудности, или предлагать более сложные задачи для продвинутых учащихся.

4. Отслеживание и оценка прогресса, что позволяет ученику и преподавателю увидеть его успехи и определить, в каких областях нужно уделить больше внимания.

Искусственный интеллект играет важную роль в создании интерактивных и адаптивных образовательных платформ. Благодаря использованию технологий обработки естественного языка и компьютерного зрения, системы могут автоматически оценивать произношение, грамматику и письменные работы учащихся, предоставляя моментальную обратную связь и помощь в исправлении ошибок.

Применение искусственного интеллекта в обучении русскому языку предлагает ряд преимуществ:

во-первых, учащиеся получают персонализированное обучение, что способствует более эффективному усвоению материала;

во-вторых, использование интерактивных и адаптивных платформ стимулирует интерес и мотивацию учащихся;

в-третьих, системы на основе искусственного интеллекта позволяют преподавателям более эффективно отслеживать прогресс и индивидуальные потребности каждого учащегося.

Однако, необходимо также учитывать некоторые ограничения данного подхода, а именно:

использование искусственного интеллекта требует высокой технической оснащенности и доступа к компьютерным системам;

гарантия защиты данных учащихся и обеспечить их конфиденциальность;

учитывать различия в предпочтениях и образовательной культуре учащихся, чтобы обеспечить оптимальный обучающий опыт.

В целом, дифференцированный подход к обучению русскому языку с применением искусственного интеллекта представляет собой перспективное направление, которое может улучшить качество образования и обеспечить более индивидуализированный и эффективный подход к обучению. Однако, дальнейшие исследования и практическая реализация необходимы для подтверждения этих результатов и оптимизации процесса обучения языку.

Исходя из вышеизложенных выводов для развития русской речи учащихся при дифференцированном подходе к обучению рекомендуется:

совершенствовать использования цифровых технологий в образовательном процессе при обучении русскому языку;

внедрить в учебный процесс автоматическую систему формирования образовательного контента для машинного обучения и оценки знаний учащихся на основе их уровня знаний, с использованием искусственного интеллекта.

Использованная литература:

1. Бажин К.С. Технология дифференцированного обучения: психолого-педагогический аспект // Вестник ВятГУ. – 2011. – №1(1). — С. 163–167.
2. Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. М.: Просвещение, – 1968. – 69 с.
3. Шобонов Н.А., Булаева М.Н., Зиновьева С. А. Искусственный интеллект в образовании // Проблемы современного педагогического образования. 2023. №79-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyu-intellekt-v-obrazovanii-1> (дата обращения: 20.02.2024).
4. Слепко Е.А. Возможности применения искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2019. – №2. – С.168–169.
5. Дараган А.Д., Ежова Г.Л., Ежов Г.А. О методологических аспектах реализации процедур обучения систем искусственного интеллекта // Современное педагогическое образование. – 2017. – №3. – С. 23–24.